

INSTITUTO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

MAESTRÍA EN ARGUMENTACIÓN JUDICIAL

Alumna:

Laura Leticia García Rosales

Docente: Dr. Rogelio López Sánchez

Grupo: 04/2025

Monterrey, Nuevo León a junio de 2026.

TEST DE PROPORCIONALIDAD

El autor explica que el examen de proporcionalidad sigue la metodología desarrollada por la doctrina alemana y adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por cuatro etapas:

1. Finalidad constitucionalmente válida; se verifica que la medida restrictiva persiga un objetivo legítimo previsto o compatible con la Constitución.
2. Idoneidad o adecuación; se analiza si la medida es apta para alcanzar el fin constitucional perseguido.
3. Necesidad; se examina si existe otra alternativa igualmente eficaz pero menos restrictiva del derecho afectado.
4. Proporcionalidad en sentido estricto (ponderación); se comparan los beneficios que obtiene el interés público o el derecho favorecido frente al sacrificio impuesto al derecho restringido. Sólo será válida la medida cuando las ventajas superen razonablemente los costos constitucionales.¹

Ahora bien, la relación entre proporcionalidad y contenido esencial, la tesis central del libro sostiene que, aunque la Constitución mexicana no reconoce expresamente una cláusula de “contenido esencial” como ocurre en otros sistemas constitucionales, la SCJN ha ido construyendo dicho contenido mediante la aplicación del principio de proporcionalidad. Así, el contenido esencial de un derecho se identifica como aquel núcleo que no puede ser eliminado ni vaciado por el legislador o por las autoridades. Según el planteamiento desarrollado por López Sánchez, son:

- a) Si una restricción no supera alguna de las etapas del test, la medida es inconstitucional.
- b) Si la medida supera las primeras etapas pero, al ponderar, produce una afectación excesiva del derecho, se considera que invade su contenido esencial.
- c) El resultado del test permite determinar hasta dónde puede llegar la intervención estatal sin destruir el derecho fundamental.

Con lo anterior, se realiza el análisis del TEDH, *Delfi AS vs. Estonia* (GC), 16/06/2015, el portal estonio Delif publicó una noticia sobre una empresa de ferris. Los lectores dejaron numerosos comentarios, algunos con insultos graves y amenazas

¹ LOPEZ, R. (2018). La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. Thomson Reuters Aranzadi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221304>. pp. 39-40.

contra el propietario de la empresa. Aunque Delif contaba con filtros automáticos y un sistema de notificación y retirada, los comentarios permanecieron visibles durante varias semanas. Los tribunales estonios condenaron al portal a pagar una indemnización modesta (320 euros) por la difusión de comentarios manifiestamente ilícitos. La empresa alegó ante el TEDH que esa condena violaba su libertad de expresión protegida por el artículo 10 del Convenio. La gran sala rechazó la demanda y concluyó que no hubo violación del artículo 10. El TEDH buscó equilibrar la libertad de expresión con la protección de la reputación, dignidad y seguridad de las personas afectadas por amenazas y discursos de odio.

La Gran Sala subrayó que el caso se refería a un portal periodístico profesional y comercial, no a blogs personales o redes sociales en general. Esto limitó formalmente el alcance del precedente.

Ahora continuación, se muestra el siguiente mapa con el cual se detalla el test de proporcionalidad que el Tribunal realizó para llegar a la decisión:

